

Texnologiya fanida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ahamiyati.

Toshpo'latova Komila Saydaxmad qizi

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar
uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab defektologi

Bakirova Dilfuza Asqaraliyevna

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar
uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab texnologiya fani o'qituvchisi

Imankulov XudoyberdiMaxkambayevich

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar
uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab texnologiya fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar haqida ma'lumotlar, imkoniyati cheklangan bolalar uchun tashkil qilingan maktablar, imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda texnologiya fanining ahamiyati yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: oligofreniya, meningit, ensefalit, texnos, dekorativ.

Oligofreniya (oligo vafren — aql), aqliy norasolik — tug‘ma yoki 3 yoshgacha bo‘lgan davrda orttirilgan ruhiy rivojlanmay qolish bilan kechadigan kasalliklar guruhi. Bu nom nemis psixiatri E.Krepilin tomonidan berilgan. Oligofreniya ayollarga nisbatan erkaklar orasida ko‘proq uchraydi. Oligofreniyaning yengil — debillik, o‘rtacha — imbetsillik va og‘ir idiotlik (idiotizm) turi farq qilinadi. Oligofreniyaning sabablari xilma-xil. Bularga genetik, irsiy omillar, xromosomalarning buzilishi, ota-ona kasalliklari, ayniqsa, onaning homiladorlik vaqtidagi kasalliklari va zaharlanishlari, bolaning tug‘ilish davridagi shikastlanishlari hamda bola tug‘ilganidan keyin 3 yil ichida o‘tkazgan og‘ir kasalliklari (meningit, ensefalit va h.k.), miyaning shikastlanishlari va boshqa kiradi.

Oligofreniyaning asosiy belgisi ruhiy faoliyatning hamma tomonlama yetishmasligi, shaxsning bilim va ko‘nikmalarining yetuk emasligi, tafakkuri, fikrlash qobiliyatining chegaralanganligi yoki umuman yo‘qligi kiradi. Shaxs rivojlanadi va kamol topa borgani sari uning fikrlashi abstraktlasha boshlaydi, ya’ni aniq narsalar va belgilarga qarab tafakkuri boyiydi. Masalan dastlab bir sonni boshqasiga qo‘shish kerak bo‘lsa, bunda bolalar konkret predmetlarni ko‘zda tutadilar. Keyinroq predmetlashgan sonlar o‘rniga faqat quruq sonlarning o‘zi qolaverishi mumkin bo‘lib qoladi, ya’ni o‘sha konkret narsalar, buyumlar (predmetlar) mavhumlashadi. Mana shu jarayonga ular tushunib yetmaydilar. Karra jadvalni yodlab olib aytib berish — konkret hodisadir, konkret xotira faoliyatidir. Biroq bu jadval ichida ayirish, qo‘shish, bo‘lish kabi amallarni bajarishda mavhumlashgan fikrlar zarur bo‘ladiki, buni bajarishda akli zaif bolalar juda qiynaladilar yoki butunlay bajara olmaydilar. Fikrlarni abstraksiya qilish

qobiliyatining yoʻqligini, soʻzlarning maʼnosiga tushunib yetmaslik holatlarini ham koʻrish mumkin. Oligofreniyada soʻz boyligi, soʻzlash qobiliyati, hissiyotlar, harakatlar ham sayoz boʻladi. Koʻpincha bunday bemorlarda turli xil tugʻma nuqsonlar (anomaliyalar) kuzatiladi. Bularga muskullarning zaifligi (parez), bosh miya chanogʻining katta yoki kichikligi hamda qiyshiq boʻlishi, koʻz, quloq, burun, ogʻiz boʻshligʻi, qoʻl-oyoq panjalari kamchiliklari yoki nuqsonlari va boshqa kiradi. Kattaroq yoshga yetgan aqliy noraso bemorlarda daydilik, ovqatlanish va jinsiy hislarning oshishiga taalluqli xatti -harakatlar, itoat etmaslik, qaysarlik yoki tajovuzkorlik belgilari kuzatiladi. Bunday bolalar taʼlim olishi uchun **ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalari tashkil etilgan.**

Ixtisoslashtirilgan taʼlim muassasalari taʼlim-tarbiya berish, korrektsiyalash va davolash-sogʻlomlashtirish muassasalari hisoblanadi hamda alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarning umumiy oʻrta taʼlim olishda va ularni bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalashda, ularning jamiyatga moslashuvi va integratsiyalashuvida koʻmaklashish, shuningdek, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga farzandlarini **tarbiyalash va ularga taʼlim berishda** yordam koʻrsatish maqsadida tashkil etiladi. Bu maktablarda bolalarni taʼlim olishi va kasbga yoʻnaltirish uchun barcha shaoritlar yaratilgan. Har bir maxsus maktab oʻz tarbiyalanuvchilarining mehnatiga, kasbiy tayyorgarligiga katta eʼtibor beradi. Oʻqitishning mazmuni va shakllari mahalliy xususiyatlarga bogʻliq: hududiy, etnik-milliy va madaniy, mahalliy mehnat bozori ehtiyojlari, oʻquvchilarning imkoniyatlari va ularning qiziqishlariga. Ishchi profil faqat individual asosda tanlanadi, shu jumladan oʻz-oʻzini ish bilan taʼminlashga tayyorgarlik koʻradi. Texnologiya fanida oʻquvchilarning ham intellektual ham jismoniy bilim, koʻnikma va malakalari uygʻunlashgan holda shakllanishi hamda texnikaga oid

mehnat qilishning sensor ko'nikmalarining rivojlanishi, shuningdek kasblar olami, kasb tanlashdagi qiyinchiliklar va nomutanosibliklar, kasb tanlashda e'tiborga olinadigan omillar haqidagi ma'lumotlar fanning asosiy maqsadi sifatida beriladi. Demak, texnologiya faniga e'tibor berilishi natijasida nafaqat texnikaga oid kollejlarga balki yoshlarning o'z kasblarini ongli, barcha jixatlarini hisobga olgan holda tanlashlariga erishiladi. To'g'ri kasb tanlagan o'quvchilarning qiziqishini oshirish ya'ni ta'lim sifati va samaradorligini yuksaltirish natijasida yetuk, jahon talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashga zamin yaratgan bo'lamiz. Ushbu mutaxassislar bevosita ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirgan holda mamlakat rivojiga o'z hissalarini qo'shadilar. Shuni aytish mumkinki, texnologiya fani darslarini tashkil etishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari va vositalaridan maqsadga muvofiq foydalanish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish natijasida o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishlari ortishi, amaliy mashg'ulotlarda mehnat ob'ektlarini bajarish bo'yicha aniq tasavvurlarga ega bo'lishi, mehnat operatsiyalarini bajarish bo'yicha chuqur bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilishida keng imkoniyatlar ochadi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha rivojlangan davlatlar agrar ishlab chiqarishdan sanoat ishlab chiqarishga ya'ni yangi texnika va texnologiyalarga asoslangan avtomatik-mexanizatsiyalashgan sanoat ishlab chiqarish davlatiga o'tib bormoqda. Ishlab chiqarishni rivojlantirishda mutaxassislarning texnikaviy salohiyati muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritadigan mutaxassislarning boshlang'ich ko'nikmalari aynan umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fani darslarida tarkib topadi. "Texnologiya" materiallar yoki yarim tayyor mahsulot olish, ishlov berish va qayta ishlash usullarini ishlab chiquvchi va takomillashtiruvchi ilmiy fandır. "Texnologiya" – yunoncha ikki so'zdan – "texnos" (techne) – mahorat, san'at va

“logos” (logos) – fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topgan. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga texnologiya darslarida quydagi yo'nalishlarda darslar o'tadilar.

Tikuvchilik yo'nalishida

Tikuv mashinasi, dazmol, ish qurollari bilan ishlashni, saqlashni, so'zlashni, ishga tayyorlashni o'rganadilar.

Qo'l choklarida tikishni;

Faslga mos liboslarni kiyishni, liboslarni saqlashni, ta'mirlashni, dazmollashni o'rganadilar;

Fartukdan foydalanish, tikish, saqlashni o'rganadilar;

Liboslar uchun mato tanlashni, o'lcham olishni andoza tayyorlashni, bichishni va tikishni o'rganadilar;

Nimchalarni tarixda tutgan o'rnini, mato tanlashni, o'lcham olishni andoza tayyorlashni, bichishni va tikish o'rganadilar;

Kastyum yubkalarga o'lcham olishni, andoza tayyorlashni, bichishni va tikish o'rganadilar;

Yotoq anjomlari uchun olinadigan mato turlarini, o'lcham olishni, andoza tayyorlashni, bichishni va tikishni o'rganadilar;

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

Dekorativ yostiqlar tikishni o'lcham olishni andoza tayyorlashni, bichishni va tikish o'rganadilar;

Pazandachilik darslarida

Mehmon kutish mehmonga borish odobi;

Dasturxon tartibli saqlash, bezash, bayram dasturxonlarni tashkil qilishni o'rganadilar;

Idish tovoqlarni, oshxona anjomlarini saqlashni, yuvishni o'rganadilar;

Sharbatlar uchun mevalar va sabzavotlarni saralashni, yuvishni, birlamchi ishlov berishni, sharbat tayyorlashni, sharbatlarni qishga saqlash uchun bankalarga yopishni o'rganadilar;

Suyuq va quyuq taomlar uchun sabzavotlarni saralashni, birlamchi ishlov berishni va pishirib, dasturxonga tortishni o'rganadilar;

Shirinliklar uchun maxsulot saralashni, pishirishni, dasturxonga tortishni o'rganadilar;

Zardo'zchilik yo'nalishida

Zardo'zchilikni kelib chiqish tarixi;

Zardo'zchilikda ishalatiladigan ish qurollari;

Choynak po'sht, yelpig'ich, dekorativ yostiqlar, zardevol, nimcha, choponlarni tikishni o'rganadilar;

Dekorativ buyumlar yasash yo'nalishida

Dekorativ buyumlar uchun kerakli ish qurollarini hozirlashni;

Texnika xavfsizlik vasanitariya gigiyena qoidlariga amal qilishni;

Kundalik ishlatishimiz uchun zarur buyumlar, sovg'a uchun uyni bezash uchun buyumlar yasashni o'rganadilar;

Zargarlik yo'nalishda

Zargarlik buyumlari va ish qurollari bilan ishlaganda texnika xavfsizligi va sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilishni;

Zargarlik buyumlari yasash uchun zarur bo'lgan ish qurollarini hozirlashni, saqlashni, foydalana olishni o'rganadilar;

Zirak, bilak uzuk, zebigardon, yasashni o'rganadilar;

Boshga taqiladigan abadok, tillaqosh yasashni o'rganadilar;

To'quvchilik yo'nalishida

To'quvchilik ishlarini bajarganda texnika xavfsizligi va sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilishni;

To'quvchilik ishlarini bajarishga zarur ish qurollarni va kerakli iplarni hozirlashni

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

o'rganadilar;

Qo'lqop, sharf, nimcha, paypoq, jenfer, qizchalar ko'ylaklari, jenfer ishtonchalar, sumkalar to'qishni o'rganadilar;

Duradgorlik yo'nalishida

Duradgorlik xonasida ishlaganda texnika xavfsizligi va sanitariya gigiyena qoidlariga amal qilishni;

Daraxt turlari va ularning xususiyatlari;

Arra turlari;

Randalarning tuzilishi;

Yong'in xavfsizligiga roiya qilishni, yong'in chiqqanda birinchi yordam ko'rsatishni o'rganadilar;

Ish qurollarni hozirlashni, saqlashni, ulardan foydalanishni o'rganadilar;

Qurilishda ishlatiladigan taxtalarni qanday daraxtlardan olishni, qay usulda olinishini o'rganadilar;

Stol, stul, rom, shkaf, yasashnio'rganadilar;

Chilangarlik yo'nalishida

Chilangarlik xonasida ishlaganda texnika xavfsizligi va sanitariya gigiyena qoidlariga amal qilishni;

Chilangarlik buyumlari va ish qurollarini hozirlashni, foydalanishni, saqlashni, ishlatganda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilishni o'rganadilar;

Metallning turmushda va iqtisodiyot tarmoqlaridagiahamiyati;

Chilangarlik iskanjalari;

O'lchash va rejalash asboblari;

Metal bo'laklarini qirqish asboblari;

Kavsharlash va payvandlash asboblari;

Metallga ishlov berish dastgohlari;

Yubqa tunuka va listlarning tuzilishi, ularga ishlov berish turlari;

O'zbekistonda xalq hunarmandchiligining rivojlanish tarixi;

Metallar;

Qora va rangli metallar;

Metallarning tashqi ko'rinishi va o'ziga xos belgilari;

Temir,cho'yan,po'lat, mis, aluminiy,duralumin,qalay, oltin.

Metallarning xossalari;

Metallarni zubilo yordamida qirqish;

Metallarni arralash;

Metallarni egovlash;

Metallarni parmalash;

Metallarni charxlash;

Xalq hunarmandlari tomonidan yasalgan metal buyumlar va ulardan foydalanish;

Metallarga ishlov berishga oid kasb –hunarlar to'g'risida ma'lumot;

Kosibchilikyo'nalishida

Kosibchilik tarixi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar;

Kosibchilikda ishlatiladigan ish qurollarini hozirlashni, foydalanishni, saqlashni, ishlatganda texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilishni o'rganadilar;

Poyabzallar turlari, fasllarga mos poyabzallarni saqlashni, ta'mirlashni o'rganadilar;

Poyabzalning tag qismi;

Oyoq va elektr tokda boshqariladigan tikuv mashinlar bilan tanishtirish;

Tekstil matolari bilan ishlash;

Poyabzal uchun materiallar;

Poyabzalning halqa va ip ilgichlar;

Poyabzallarning kengaytirish;

Poyabzalning poshna tag rezina qismi;

Poyabzal tagligi (podoshva)ni tamirlash;

Poyabzal tagligidagi panja qismi (podmyotka)ni almashtirish;

Poyabzalning usti charm qismlarini ta’ mirlash;

Rezinali poshnalarni almashtirish;

Obodonlashtirish

O‘zbekiston tabiati. Milliy bog‘ va xiyobonlarining o‘ziga xosligi;

Obodonlashtirish madaniyati vauning tarixi;

Tuproq turi, sifat va hosildorligi;

Tuproq turi, sifati va hosildorligi;

Tuproqni to‘yintiruvchi o‘g‘it turlari;

Urug‘chilik va ko‘chat yetishtirish usullari;

Shahar va qishloqlarni obodonlashtirishda o‘stirilgan yashil o‘simliklar tasnifi;

Yerga ishlov berishda foydalaniladigan asboblar.Xavfsizlik texnika qoidalari;

Bog‘dorchilikda qo‘llaniladigan asbob uskunalari;

O‘simliklarda ko‘paytirishda qo‘llaniladigan idishlar;

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

O'simliklarni shamol va sovuqdan himoya etish;

Atrof – muhit sharoitini nazorat etish usullari;

Ildiz orttirish usullari;

Ildizqalamcha tayyorlash;

Poya qalamchasini tayyorlash usullari;

Bolg'asimon vatovon qalamcha tayyorlash usullari;

Yashil vabarg qalamchalar tayyorlash usullari;

Rezavor mevalar va ularning turlari;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulatova S.S O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent 1991 yil
2. Texnika xavfsizligi qoidalari. Toshkent 2020 yil G.B. Abdiyeva
3. Logopedik mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Toshkent 2019 yil F.Y. Yuldasheva
4. Texnologiya 5-sinf B.A Qo'chqorov, O'.O. Tohirov, B.S Ataxodjayev, G.V. Drozdova, B.Q. Karshiyev, M.S. Usmonov Toshkent 2021
5. Texnologiya 6-sinf B.A Qo'chqorov, O'.O. Tohirov, B.S Ataxodjayev, B.Q. Karshiyev, M.S. Usmonov Toshkent 2021

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**